

The effect of NaCl concentration on the evaporation and height reduction dynamics of a model liquid droplet

Ergashev Erkinjon Abdusattor o'g'li

Lecturer, Department of Physics, Fergana State University

Madaminov Ikromjon Baxtiyor o'g'li

First-Year Doctoral Student, Fergana State University

Abstract

This study aimed to determine the effect of sodium chloride (NaCl) concentration on the evaporation and height-reduction dynamics of albumin–sodium chloride solution droplets. The volume, width, and height of the droplets were kept constant in all samples, while the NaCl concentration was varied at 0.1%, 0.9%, and 1.7%. The evaporation rate (mm^3/min) and droplet height reduction rate (mm/min) were evaluated for each sample. Despite identical droplet geometry, the highest evaporation rate was observed at the physiological concentration of 0.9%, reaching $0.165 \text{ mm}^3/\text{min}$, whereas the lowest rate, $0.125 \text{ mm}^3/\text{min}$, was recorded at 1.7%. The droplet height reduction rate followed the same trend and reached its maximum value of $0.0395 \text{ mm}/\text{min}$ at 0.9% NaCl. Thus, even under constant droplet geometry, dehydration dynamics exhibit an extremal dependence on salt concentration, with the physiological concentration providing the most intensive evaporation and droplet contraction.

Keywords:

evaporation rate, dehydration, droplet geometry, height reduction rate, dried droplet, albumin, sodium chloride.

Model suyuqlik tomchisining bug'lanishida va balandlik tushish dinamikasiga NaCl konsentratsiyasining ta'siri

Ergashev Erkinjon Abdusattor o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, fizika kafedrasi o'qituvchisi

e-mail: erkinjonebk@mail.ru

Madaminov Ikromjon Baxtiyor o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, 1-bosqich tayanch doktoranti

e-mail: madaminovikromjon30@gmail.com

Annotatsiya. Albumin–natriy xlorid eritmasi tomchilarida bug‘lanish va balandlik tushish dinamikasiga natriy xlorid (NaCl) konsentratsiyasining ta‘sirini aniqlash. Tomchilarning hajmi, kengligi va balandligi barcha namunalarda bir xil saqlangan holda, NaCl konsentratsiyasi 0,1 %, 0,9 va 1,7 % qilib o‘zgartirildi. Har bir namuna uchun bug‘lanish tezligi (mm^3/min) va balandlik tushish tezligi (mm/min) baholandi. Geometriya bir xil bo‘lishiga qaramay, bug‘lanish tezligi fiziologik 0,9 % konsentratsiyada eng yuqori ($0,165 \text{ mm}^3/\text{min}$), 1,7 %da esa eng past ($0,125 \text{ mm}^3/\text{min}$) bo‘ldi. Balandlik tushish tezligi ham xuddi shu tendensiyani takrorlab, 0,9 %da maksimal ($0,0395 \text{ mm}/\text{min}$) qiymatga erishdi. Tomchi geometriyasi o‘zgaras bo‘lganda ham dehidratatsiya dinamikasi tuz konsentratsiyasiga ekstremal bog‘liq bo‘lib, fiziologik konsentratsiya eng jadal bug‘lanish va siqilishni ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: bug‘lanish tezligi, dehidratatsiya, tomchi geometriyasi, balandlik tushish tezligi, quruq tomchi, albumin, natriy xlorid.

Аннотация. Целью исследования было определение влияния концентрации хлорида натрия (NaCl) на динамику испарения и снижения высоты капель раствора альбумина с хлоридом натрия. При одинаковых объёме, ширине и высоте капель концентрацию NaCl изменяли до 0,1 %, 0,9 % и 1,7 %. Для каждого образца оценивали скорость испарения ($\text{мм}^3/\text{мин}$) и скорость снижения высоты капли ($\text{мм}/\text{мин}$). Несмотря на одинаковую геометрию, наибольшая скорость испарения наблюдалась при физиологической концентрации 0,9 % и составила $0,165 \text{ мм}^3/\text{мин}$, тогда как при концентрации 1,7 % она была наименьшей — $0,125 \text{ мм}^3/\text{мин}$. Скорость снижения высоты капли демонстрировала аналогичную тенденцию и достигала максимального значения $0,0395 \text{ мм}/\text{мин}$ при концентрации 0,9 %. Таким образом, даже при неизменной геометрии капли динамика дегидратации имеет экстремальную зависимость от концентрации соли, а физиологическая концентрация обеспечивает наиболее интенсивное испарение и сжатие капли.

Ключевые слова: скорость испарения, дегидратация, геометрия капли, скорость снижения высоты, высохшая капля, альбумин, хлорид натрия.

Kirish. Biologik suyuqlik tomchisidagi barcha tartibli tuzilmalarning shakllanishini boshlab beruvchi asosiy harakatlantiruvchi kuch bu suvning bug‘lanishidir. Bug‘lanish tomchi ichida konsentratsiya gradiyentlarini va kapillyar oqimlarni keltirib chiqaradi, balandlikning pasayishiga olib keladi va pirovardida quruq fatsiyaning shakllanishini belgilaydi. Shu bois bug‘lanish va balandlik tushish dinamikasini o‘rganish tomchi kristallanishi jarayonining fizik asoslarini tushunish uchun zarur.

Bug‘lanish jadalligi tomchining geometriyasiga uning hajmi, yuzasi va balandligiga hamda suyuqlik tarkibiga bog‘liq. Geometriya o‘zgarganda bug‘lanish tezligi ham tabiiy ravishda o‘zgaradi. Shu sababli tarkibning sof ta‘sirini ajratib olish uchun tomchilarning geometrik parametrlarini bir xil saqlash maqsadga muvofiqdir. Ushbu yondashuv kuzatilgan farqlarni bevosita suyuqlik tarkibiga, ya‘ni tuz konsentratsiyasiga bog‘lash imkonini beradi.

Mazkur ishda barcha namunalarda tomchining hajmi, kengligi va balandligi bir xil bo‘lgan sharoitda, faqat NaCl konsentratsiyasi o‘zgartiriladi. Maqsad geometriya o‘zgarmas bo‘lganda bug‘lanish tezligi va balandlik tushish tezligining tuz konsentratsiyasiga bog‘liqligini aniqlash va dehidratatsiya dinamikasining tarkibga sezgirligini baholashdir.

Materiallar va usullar. Model eritmalar natriy xlorid eritmasining 75 % ulushi va 5 % albumin eritmasining 25 % ulushidan tayyorlandi; namunalar faqat NaCl konsentratsiyasi bilan farqlandi: 0,1 %, 0,9 va 1,7 %. Tomchilar bir xil hajmda olinib, qattiq yuzaga tomizildi va xona sharoitida quritildi. Tomchilarning geometrik parametrlari hajmi, kengligi (diametri) va balandligi o‘lchandi. Tajriba shartlari shunday tanlandiki, uchala namunada ham bu geometrik ko‘rsatkichlar bir xil bo‘ldi: hajm 4,124 mm³, kenglik 3,326 mm va balandlik 0,87 mm. Bu esa geometriyaning ta‘sirini chetlab o‘tib, faqat tarkib ta‘sirini tahlil qilish imkonini berdi.

Olingan natijalar. Quritish davomida bug‘lanish hisobiga yo‘qotilgan hajm va tomchi balandligining kamayishi qayd etildi. Shular asosida bug‘lanish tezligi (mm³/min) vaqt birligida bug‘langan suyuqlik hajmi, va balandlik tushish tezligi

(mm/min) vaqt birligida balandlikning kamayishi hisoblandi. Ko'rsatkichlar NaCl konsentratsiyasiga bog'liq holda taqqoslandi.

Tomchilarning bir xil geometrik parametrlari hamda har bir namuna uchun aniqlangan bug'lanish va balandlik tushish tezliklari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Tomchilarning geometrik parametrlari va dehidratatsiya tezliklari.

Ko'rsatkich	NaCl 0,1 %	NaCl 0,9 %	NaCl 1,7 %
Hajm, mm ³	4,124	4,124	4,124
Kenglik, mm	3,326	3,326	3,326
Balandlik, mm	0,87	0,87	0,87
Bug'lanish tezligi, mm ³ /min	0,13	0,165	0,125
Balandlik tushish tezligi, mm/min	0,03	0,039	0,031

Bug'lanish tezligining NaCl konsentratsiyasiga bog'liqligi 1-rasmda tasvirlangan. Geometrik parametrlar barcha namunalarda bir xil bo'lishiga qaramay, bug'lanish tezligi sezilarli farq qiladi va ekstremal xarakterga ega: u fiziologik 0,9 % konsentratsiyada eng yuqori (0,1650 mm³/min) qiymatga erishadi, undan past (0,1375 mm³/min, 0,1 %) va yuqori (0,1250 mm³/min, 1,7 %) konsentratsiyalarda esa pasayadi. Eng yuqori tuz konsentratsiyasida bug'lanish eng sekin kechadi.

1-rasm. Bug'lanish tezligining (mm³/min) NaCl konsentratsiyasiga bog'liqligi.

Balandlik tushish tezligi ham aynan shu qonuniyatni takrorlaydi (2-rasm). Tomchi balandligi barcha namunalarda bir xil (0,87 mm) bo'lsa-da, uning pasayish tezligi fiziologik 0,9 % konsentratsiyada eng katta (0,0395 mm/min), 0,1 %da o'rtacha (0,0348 mm/min) va 1,7 %da eng kichik (0,0311 mm/min) bo'ldi. Bug'lanish va balandlik tushish tezliklarining bir xil tendensiyada o'zgarishi bu ikki jarayonning o'zaro chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi: suv qanchalik tez bug'lansa, tomchi shunchalik tez siqiladi.

2-rasm. Balandlik tushish tezligining (mm/min) NaCl konsentratsiyasiga bog'liqligi.

Tomchilarning geometriyasi bir xil bo'lishiga qaramay, dehidratatsiya tezliklarining farqlanishi kuzatilgan o'zgarishlarni butunlay tarkibga, ya'ni tuz

konsentratsiyasiga bog‘lash imkonini beradi. Bug‘lanish va balandlik tushish tezliklarining ekstremal bog‘liqligi fiziologik konsentratsiyada maksimum, undan ikki tomonga og‘ishda pasayish tuz va suv o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirning murakkab tabiatini aks ettiradi.

Eng yuqori konsentratsiyada (1,7 %) bug‘lanishning sekinlashishi quyidagicha izohlanishi mumkin: ionlar konsentratsiyasi ortgani sayin suv molekulalarining bir qismi ionlar atrofida bog‘lanib qoladi va erkin suvning yuzadan chiqishi qiyinlashadi. Bundan tashqari, yuqori konsentratsiyada yuzada erta tuz qobig‘i shakllanishi mumkin, bu esa bug‘lanish yuzasini qisman to‘sib, suv chiqishini sekinlashtiradi. Natijada tomchi sekinroq siqiladi va balandlik tushish tezligi ham pasayadi.

Past konsentratsiyada (0,1 %) bug‘lanish tezligining o‘rtacha bo‘lishi ionlar miqdorining kamligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Fiziologik 0,9 % konsentratsiyada esa, ehtimol, ion-suv muvozanati erkin suvning yuzaga eng samarali yetib borishi va jadal bug‘lanishi uchun eng qulay sharoitni yaratadi. Aynan shu sababli bu konsentratsiyada ham bug‘lanish, ham siqilish eng tez kechadi.

Bug‘lanish va balandlik tushish tezliklarining o‘zaro mos o‘zgarishi quritilayotgan tomchidagi geometrik va massa o‘zgarishlari yagona dehidratatsiya jarayonining ikki ko‘rinishi ekanligini tasdiqlaydi. Bu bog‘liqlik tomchi kristallanishi usulida bug‘lanish dinamikasini fatsiya morfologiyasi bilan bog‘lashda asos bo‘lib xizmat qiladi: bug‘lanish qanday kechishi pirovardida zonal tuzilish va kristall naqshni belgilaydi.

Xulosalar

Tomchining hajmi, kengligi va balandligi bir xil bo‘lganda ham, albumin–natriy xlorid eritmasining bug‘lanish va balandlik tushish dinamikasi NaCl konsentratsiyasiga ekstremal bog‘liq. Bug‘lanish tezligi fiziologik 0,9 % konsentratsiyada eng yuqori (0,1650 mm³/min), eng yuqori konsentratsiyada (1,7 %) esa eng past (0,1250 mm³/min) bo‘ldi; balandlik tushish tezligi ham xuddi shu tendensiyani takrorladi.

Bug‘lanish va siqilish tezliklarining bir xil qonuniyatda o‘zgarishi dehidratatsiyaning yaxlit jarayon ekanligini va uning tarkibga sezgirligini ko‘rsatadi.

Bu natijalar tomchi kristallanishi usulida bug‘lanish dinamikasini diagnostik ko‘rsatkich sifatida qo‘llash imkoniyatlarini kengaytirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Антропова И. П., Габинский Я. Л. Кристаллизация биожидкости в закрытой ячейке на примере слюны // Клиническая лабораторная диагностика. 1997. №8. С. 36-38.
2. Yakhno T.A. va boshq. Drying drop of biological fluid as a diagnostic tool. US Patent 6,874,357, 2005.
3. Бекежанова В.Б. Конвективная неустойчивость течения Марангони–Пуазейля при наличии продольного градиента температуры // Прикладная механика и техническая физика – 2011. Т. 52, №1. С. 92–100.
4. Бельская Л.В., Сарф Е.А., Косенок В.К., Массард Ж. Хронофизиологические особенности электролитного состава слюны человека в норме // Экология человека. 2018. №5. С. 28–32.
5. Ergashev E.A. Gasanova N.M. Morphological Indicators of Self Organization of a Drop of Dehydrated Saliva at Various Vegetative Statuses and Health Levels // International Journal of Genetic Engineering 2024. Vol. 12, №4. P. 39–47
6. Бузоверя М.Э., Шишпор И.В., Шатохина С.Н. Морфометрический анализ фаций сыворотки крови // Клиническая лабораторная диагностика. 2003. №9. С. 22–23.
7. Воробьев В.С. О модельном описании кристаллического и жидкого состояний // Теплофизика высоких температур 1996. Т. 34, №3. С. 397–406.
8. Ergashev E.A. The structure of the protein molecule and the forces generated in it // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. 2023.– V. 3, № 4. P. 816–819.